

Ferramenta da Terapia

Psicodinâmica: Identificação e Análise de Comportamentos de Sublimação

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A identificação e análise de comportamentos de sublimação é uma ferramenta terapêutica da Terapia Psicodinâmica que consiste na observação e compreensão de mecanismos de defesa nos quais impulsos ou instintos conflitantes são canalizados para atividades socialmente aceitáveis e culturalmente valorizadas.

Tematologia: Tema central homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "sublimação" deriva do Latim *sublimatio*, que significa "elevar", e refere-se ao processo psicológico pelo qual impulsos ou desejos considerados socialmente inaceitáveis são direcionados para atividades produtivas e socialmente valorizadas.

Sinonimologia: 01. Canalização adaptativa de impulsos; 02. Direcionamento saudável de instintos; 03. Transformação positiva de desejos.

Neologia: A expressão "identificação e análise de comportamentos de sublimação" constitui uma neologia técnica da Terapia Psicodinâmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da sublimação como mecanismo de defesa; a reciclopensenidade das análises psicodinâmicas; a neopensenidade da compreensão dos impulsos sublimados.

Fatologia: A identificação e análise de comportamentos de sublimação na Terapia Psicodinâmica compreende o reconhecimento e a compreensão dos seguintes aspectos:

Observação de Comportamentos Adaptativos: O terapeuta observa os comportamentos do paciente

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
que indicam uma canalização adaptativa de impulsos instintivos para atividades construtivas e socialmente valorizadas, tais como criatividade artística, atividade física, trabalho intelectual, entre outros.

Reconhecimento de Motivações Inconscientes: Através da análise dos comportamentos de sublimação, busca-se identificar as motivações inconscientes subjacentes, como desejos reprimidos, conflitos internos e necessidades emocionais não satisfeitas, que podem estar sendo expressas de forma simbólica e disfarçada.

Avaliação do Funcionamento Psíquico: Os comportamentos de sublimação fornecem pistas importantes sobre o funcionamento psíquico do paciente, revelando sua capacidade de lidar com conflitos internos, adaptar-se às exigências do meio ambiente e encontrar formas criativas de expressão e realização pessoal.

Exploração de Potenciais Terapêuticos: A identificação de comportamentos de sublimação pode ser utilizada como ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que promovam o autoconhecimento, a resolução de conflitos e o fortalecimento do ego do paciente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: A paraterapia de suporte oferecida pelo terapeuta durante a identificação e análise dos comportamentos de sublimação, que propicia um ambiente empático e facilitador para a expressão das emoções e a reflexão sobre os processos psíquicos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A identificação e análise de comportamentos de sublimação pode ser sinergizada com outras técnicas terapêuticas, como a livre associação, a interpretação dos sonhos e a análise do material clínico, ampliando a compreensão dos conflitos psíquicos e a eficácia do tratamento.

Principiologia: A identificação e análise de comportamentos de sublimação estão alinhadas com os princípios da defesa psicológica, da adaptação criativa e do desenvolvimento do self, fundamentais para a compreensão da dinâmica psíquica e o processo terapêutico.

Codigologia: O código de ética profissional na condução da identificação e análise de comportamentos de sublimação; os códigos de conduta na proteção da privacidade e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
confidencialidade do paciente durante o processo
terapêutico.